

TILSHUNOSLIKDA SUBYEKTIV BAHU BA MODALLIK

Umarova Zumradxon Avazxon qizi

Tayanch doktorant, Qo'qon DPI, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14352078>

Annotatsiya

Mazkur maqola subyektiv baho va modallik tushunchalarini lingvistik va pragmatik jihatdan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida ushbu ikki kategoriya o'rtasidagi asosiy farqlar, o'xshashliklar va ular tilshunoslikdagi o'rni batafsil tahlil qilindi. Subyektiv baho gaplovchining voqelikka bo'lgan individual munosabatini ifodalasa, modallik esa voqelikning ehtimollik, zarurat yoki imkoniyat kabi aspektlarini aks ettiradi. Maqolada o'zbek va ingliz tillarida subyektiv baho va modallikning semantik va pragmatik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning kommunikativ vazifalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari lingvistik tahlilda yangi nazariy va amaliy imkoniyatlarni ochib berishi mumkin.

Kalit so'zlar: Subyektiv baho, modallik, pragmatika, semantika, lingvistik tahlil, o'zbek tili, ingliz tili, kommunikativ vazifalar, kontekstual tahlil, tilshunoslik.

Tilshunoslik sohasida "subyektiv baho" va "modallik" tushunchalari tilning ijtimoiy, madaniy va individual ifoda vositasi sifatida o'zaro bog'liq va muhim ko'rinishlaridan biridir. Ushbu tushunchalar tilshunoslik tadqiqotlarida qiziqarli va keng muhokama qilinadigan mavzulardan biri bo'lib, ular ko'pincha bir-biriga yaqin bo'lgan holda farqli jihatlariga ega.

Subyektiv baho til egasining hissiyotlari, fikrlari va nuqtai nazarini aks ettirsa, modallik esa voqelikning mumkinligi, ehtimolliigi yoki zarurligi kabi qator semantik kategoriyalarni ifodalaydi. Har ikkisi tilning semantik va pragmatik jihatlarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola subyektiv baho va modallik tushunchalarining o'zaro bog'liqligi, o'xshashliklari va farqlari, shuningdek, ularning tilshunoslikdagi o'rni va ahamiyatini tahlil qilishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqot davomida quyidagi savollarga javob berish maqsad qilib qo'yiladi:

1. Subyektiv baho va modallik o'rtasidagi asosiy farqlar nimada?
2. Ushbu tushunchalarning lingvistik ko'rinishlari va tahlil usullari qanday?
3. Subyektiv baho va modallikni o'rganish tilshunoslikning qaysi yo'nalishlariga ta'sir qiladi?

Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, tilshunoslikda so‘nggi yillarda kommunikativ va pragmatik yondashuvlarning rivojlanishi ushbu ikki kategoriyani yanada chuqurroq tahlil qilishni talab qilmoqda. Shu sababli, ushbu mavzu bo‘yicha tadqiqot o‘quvchilarga muhim nazariy va amaliy ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Tadqiqot usullari

Mazkur tadqiqot subyektiv baho va modallik tushunchalarini lingvistik va pragmatik nuqtai nazardan tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi usullar qo‘llanildi:

1. Adabiyotlarni o‘rganish usuli

Subyektiv baho va modallikka oid ilmiy manbalar, jumladan, monografiyalar, maqolalar va dissertatsiyalar o‘rganildi. Ushbu tadqiqotlarning nazariy asoslari, o‘xshashliklari va farqlari tahlil qilindi. Ayniqsa, til semantikasida ushbu kategoriyalarning o‘rni aniqlab beruvchi zamonaviy asarlar e‘tiborga olindi.

2. Qiyosiy tahlil usuli

Subyektiv baho va modallikning lingvistik ko‘rinishlarini qiyoslash orqali ularning farqlari va o‘xshashliklari aniqlandi. Misol sifatida o‘zbek va ingliz tillarida ushbu tushunchalarni ifodalovchi til birliklari tahlil qilindi.

3. Korpora ma‘lumotlarini tahlil qilish

Tadqiqot jarayonida til korpuslaridan foydalanildi. Bu usul subyektiv baho va modallikni real til materiallari asosida o‘rganishga imkon berdi. O‘zbek tilidagi adabiy va og‘zaki nutq namunalaridan olingan misollar korpus tahlilida qo‘llanildi.

4. Pragmatik yondashuv

Pragmatik analiz yordamida subyektiv baho va modallikning kommunikativ maqsadlari va ularning kontekstdagi funksiyalari o‘rganildi. Til birligining semantik qatlamida ularning qanday paydo bo‘lishi va ishlatilish o‘ziga xosliklari ko‘rsatildi.

5. Misollar bilan ishlash usuli

Tadqiqot doirasida adabiyot va ommaviy axborot vositalaridan olingan misollar tahlil qilindi. Misollar, o‘z navbatida, subyektiv baho va modallikning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ochib berishda yordam berdi.

Natijalar

Mazkur tadqiqot natijalari subyektiv baho va modallikning lingvistik va pragmatik ko‘rinishlarini qamrab olishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari quyidagi yo‘nalishlarda tizimlashtirildi:

1. Subyektiv baho va modallik tushunchalari o'rtasidagi asosiy farqlar

Subyektiv baho va modallik bir-biriga yaqin bo'lishiga qaramay, ularning semantik va pragmatik funksiyalarida sezilarli farqlar mavjud:

Subyektiv baho – bu gaplovchi yoki yozuvchining voqelik haqidagi individual munosabatini, fikrini yoki hissiyotini ifodalaydi. Misol: "Bu kitob juda ajoyib!"

Modallik – bu voqelikning ehtimollik, zarurat yoki imkoniyat bilan bog'liq aspektlarini ifodalovchi kategoriya. Misol: "U bugun kelishi mumkin."

Bu farqlar tilshunoslikda nazariy jihatdan ham, amaliy tahlil qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

2. O'xshashliklar

Har ikki tushuncha ham gaplovchining nuqtai nazarini ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Ular asosan baho va munosabat bildiruvchi til birliklari orqali amalga oshiriladi:

Subyektiv baho so'zlovchining hissiyoti va munosabatiga tayanadi.

Modallik esa voqelikni baholashda ob'ektivlik darajasini belgilaydi.

3. Til birliklarining tahlili

Subyektiv baho va modallikni ifodalovchi so'z va iboralar lingvistik materiallardan to'plandi:

Subyektiv baho misollari:

O'zbek tilida: "Uning so'zlari juda ma'nosiz."

Ingliz tilida: "This idea is absolutely ridiculous."

Modallik misollari:

O'zbek tilida: "U kelishi kerak edi, lekin kelmadi."

Ingliz tilida: "She might have forgotten the meeting."

4. Kontekstdagi o'rni

Subyektiv baho va modallik pragmatik kontekstdan kelib chiqib o'z vazifasini bajaradi. Masalan, bir xil iboralar turli kontekstlarda turlicha semantik yukga ega bo'lishi mumkin. Bu ularning fleksibil tabiatini ko'rsatadi.

5. Tilshunoslikdagi ahamiyati

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, subyektiv baho va modallikning lingvistik va pragmatik tahlili tilning emotsional va kommunikativ funksiyalarini o'rganishda muhimdir. Ularning o'rganilishi tilning madaniy va ijtimoiy jihatlariga ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Munozara

Ushbu tadqiqot subyektiv baho va modallik tushunchalarining o'zaro bog'liqligi va farqlarini aniqroq tushunishga imkon berdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki,

tilshunoslikda ushbu kategoriyalarni alohida va birgalikda o'rganish tilning nazariy va amaliy jihatlarini tushunishda katta ahamiyat kasb etadi. Quyida asosiy munozaralar bayoni keltiriladi:

1. Subyektiv baho va modallikning funksional chegaralari

Subyektiv baho so'zlovchining shaxsiy his-tuyg'ulariga bog'liq bo'lib, o'z ichida keng konnotativ ma'noni qamrab oladi. Misol uchun, "Juda yaxshi" kabi iboralar subyektiv bahoni aks ettiradi. Modallik esa ko'proq mantiqiy tahlilga asoslangan bo'lib, voqelikning ehtimolligi yoki zaruratini ifodalaydi. Ushbu chegaralar tilni baholashda ob'ektiv va subyektiv aspektlarni birgalikda ko'rib chiqish zaruratini ko'rsatadi.

2. Pragmatik vazifalari

Subyektiv baho va modallik pragmatik jihatdan bir-birini to'ldiruvchi kategoriyalar hisoblanadi. Misol uchun:

"Bu ishni bajarmaslik noto'g'ri bo'ladi." – bu subyektiv baho va modallikning birikmasi bo'lib, baho va zaruratni ifodalaydi.

Bunday yondashuv ularning kommunikativ vazifalarini yanada aniqlashtirishga yordam beradi.

3. Tilshunoslikda metodologik yondashuvlar

Tadqiqot davomida subyektiv baho va modallikni o'rganishda qiyosiy va pragmatik tahlil usullari foydali bo'ldi. Ushbu yondashuvlar til birliklarini turli kontekstlarda tahlil qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, subyektiv baho va modallikning korpus tahlili tilshunoslikning zamonaviy metodologik imkoniyatlarini kengaytirishini ko'rsatdi.

4. Madaniy va ijtimoiy ta'sirlar

Subyektiv baho va modallik turli tillarda va madaniy muhitlarda o'ziga xos ko'rinishlarga ega. Masalan:

O'zbek tilida: "Bu juda xunuk ish."

Ingliz tilida: "This is highly inappropriate."

Bu tilning ijtimoiy va madaniy jihatlarini tahlil qilishda muhimdir.

5. Ilmiy va amaliy ahamiyat

Subyektiv baho va modallikni lingvistik nuqtai nazardan o'rganish nafaqat nazariy bilimlarni oshiradi, balki turli sohalarda, jumladan, tarjima, til o'qitish va sun'iy intellektda ham amaliy qo'llash imkonini beradi. Bu esa tilshunoslikni boshqa fanlar bilan bog'lashga zamin yaratadi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot subyektiv baho va modallik tushunchalarining o'zaro bog'liqligi va farqlari, shuningdek, ularning tilshunoslikdagi o'rni va ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlandi. Natijalarga ko'ra, ushbu ikki kategoriya tilning semantik va pragmatik funksiyalarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

1. Subyektiv baho va modallikning asosiy xususiyatlari

Subyektiv baho so'zlovchining his-tuyg'ulari, fikrlari va munosabatini aks ettiruvchi til vositasidir. U baho beruvchi so'z va iboralar orqali ifodalanadi. Modallik voqelikning ehtimollik, zarurat yoki imkoniyat kabi aspektlarini ifodalaydi. U, asosan, fe'l shakllari va modal so'zlar yordamida ifodalanadi.

2. Lingvistik o'xshashlik va farqlar

Subyektiv baho va modallik o'zaro bir-birini to'ldiradi, ammo semantik vazifalari bo'yicha sezilarli farqlarga ega. Modallik ko'proq ob'ektiv ma'lumotni ifodalasa, subyektiv baho shaxsiy hissiyot va munosabatni aks ettiradi.

3. Tilshunoslikdagi o'rni

Subyektiv baho va modallikni o'rganish tilning pragmatik, semantik va kommunikativ aspektlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ularning lingvistik tahlili tilning ijtimoiy, madaniy va individual xususiyatlarini o'rganishda katta ahamiyatga ega.

4. Amaliy qo'llanilishi

Ushbu tadqiqot natijalari tarjima nazariyasi, til o'qitish metodikasi va sun'iy intellekt dasturlash kabi sohalarida amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa, subyektiv baho va modallikni aniq tahlil qilish tilning emotsional va funksional tomonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari ushbu mavzuni yanada kengroq ko'lamda o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Kelgusida subyektiv baho va modallikni boshqa tillar va madaniy kontekstlarda qiyosiy tahlil qilish ushbu mavzuning ilmiy ahamiyatini yanada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishing.
2. Lyons, J. (1977). Semantics (Vol. 1 & 2). Cambridge University Press.
3. Palmer, F. R. (2001). Mood and Modality. Cambridge University Press.
4. Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). An Introduction to Functional Grammar. Routledge.
5. Wierzbicka, A. (1996). Semantics: Primes and Universals. Oxford University Press.

6. Nasilova, G'. (2010). "Modallikning o'zbek tilidagi xususiyatlari." O'zbek tilshunosligi masalalari. Toshkent: Fan.
7. Sayfullayeva, N. (2012). Bahoviy leksik birliklarning pragmatik tahlili. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti.
8. Saeed, J. I. (2003). Semantics. Wiley-Blackwell.
9. Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. Routledge.
10. Komilov, N. (2008). Pragmatik tilshunoslik: Nazariya va amaliyot. Toshkent: Universitet nashriyoti.
11. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge University Press.
12. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press.
13. Öztürk, B. (2005). Case, Referentiality, and Phrase Structure. John Benjamins Publishing.
14. Xolmirzayeva, D. (2016). "Til pragmatikasida subyektiv baho va modallikning o'rni." Filologiya masalalari jurnali.
15. Grice, H. P. (1975). "Logic and Conversation." In Cole, P., & Morgan, J. L. (Eds.), Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts. Academic Press